

УДК 599.742.22-154(571.121)

DOI 10.5281/zenodo.13710704

Встречи белых медведей в национальном парке «Гыданский» и на прилегающих территориях (Ямало-Ненецкий автономный округ)

А. А. Горчаковский

Горчаковский Андрей Александрович, нацпарк «Гыданский», ул. Маргулова, 14, пос. Тазовский, ЯНАО, 629350; limb49@yandex.ru

Поступила в редакцию 15 ноября 2023 г.

Описаны особенности поведения и половозрастной состав белых медведей, встреченных в 1999–2023 гг. в период открытой воды на о-ве Шокальского и прилегающей территории. Показано, что число зверей, остающихся на суше после ухода припайного льда, увеличивается. Большинство из них имеют хорошую упитанность, что свидетельствует о возможности зверей успешно охотиться на суше или льду припая.

Ключевые слова: *Ursus maritimus*, поведение, Карское море, остров Шокальского, полуостров Явай, полуостров Гыданский, ледовые условия.

В работе обобщены встречи **белых медведей** *Ursus maritimus*, зарегистрированные с 1997 г. на территории нацпарка «Гыданский» в ходе инвентаризации биоты и наблюдений за состоянием экосистем. В исследованиях принимали участие сотрудники и госинспекторы нацпарка, коллеги из других научных учреждений, выполнявшие научно-исследовательские работы в рамках соглашений о сотрудничестве. Встречи зверей фиксировали на пешех и водных маршрутах, а также с воздушных судов (вертолеты МИ-8, гидросамолет «Стерх-2», дельталет «Фрегат»). В большинстве случаев регистрации животных подкрепляли фото- и видеосъемкой, что позволяло определять их пол, возраст и упитанность.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ

Государственный природный заповедник «Гыданский» образован в октябре 1996 г., в декабре 2019 г. переведен в статус нацпарка. Он расположен в северной части Гыданского п-ова, включая прилегающие острова южной части Карского моря, акваторию проливов Гыданский, Олений и Юрацкой губы. Площадь нацпарка составляет 878 174 га. Его территория расположена в подзоне арктических тундр и состоит из двух участков: восточного («Мамонтовского») и западного («Явайского»), разделенных Гыданской губой. В восточный участок входят о-в Олений, пролив Олений, о-ва Прокля-

тые, Ровный, Юрацкая губа, в материковой части — п-ов Мамонта, северо-восточная оконечность п-ова Гыданский до р. Монгоче-яха (Сосновая), по которой проходит восточная граница нацпарка и административная граница между ЯНАО и Таймырским р-ном Красноярского края. В западный участок входят п-ов Явай (к северу от 72° с.ш.), акватория пролива Гыданский, о-в Шокальского.

Восточный участок

Остров Олений. Площадь 1087 км², максимальная высота — 13 м над ур. м. В низинах вокруг многочисленных озер распространены осоко-моховые болота, на возвышенных участках — мохово-лишайниковый надпочвенный покров, есть участки полигональных тундр. В травяном ярусе встречаются стелющиеся ивы.

Острова Проклятые. Группа из 15 небольших островов в проливе Олений. Окружены ваттами (осушками), песчаные, местами с травянистым или мохово-лишайниковым покровом, высота — 1–2 м над ур. м., кроме одного острова высотой 6 м над ур. м.

Остров Ровный. Отделен от п-ова Олений мелководным проливом, максимальная высота — 6 м над ур. м.

Полуостров Мамонта и северо-восточная часть полуострова Гыданский. Площадь 3656 км². Рельеф равнинный, слабохолмистый с высотами 21–64 м над ур. м. По полуострову протекает крупная р. Салем-Лекабтамба, впадающая в Гыданскую губу. В устье реки расположена фактория Матюй-Сале, в настоящее время время недействующая. Восточнее, в Юрацкую губу, впадают реки Нерояха, Юн-яха, Еся-яха, Лынеру-яха, Суры-яха, Лаптан-яха. По их долинам вплоть до побережья встречается интразональная кустарниковая растительность. В бассейнах рек (за исключением верховий) много озер, на водоразделах распространены полигональные и пятнисто-полигональные тундры, на востоке — кустарниково-моховые кочковатые тундры.

Западный участок

Остров Шокальского. Площадь 496 км². Расположен в южной части Карского моря. Юго-западное побережье омывается водами Обской губы, юго-восточное — Гыданской. Рельеф равнинный, с невысокими водоразделами. Наибольшая высота — 10 м над ур. м. На острове несколько рек, стекающих с его центральной, возвышенной части в меридиональных и широтных направлениях. Устьевые участки рек западного побережья образуют дельты шириной в несколько километров, устья рек северного и восточного побережий образуют неширокие эстуарии. Речные долины слабоврезанные, коренные берега не террасированные, течение медленное. В устьевых участках рек течение может менять направление и скорость под влиянием приливов и отливов на расстоянии в несколько километров от устья. Для западного побережья характерны террасы высотой 4–8 м с песчаными пляжами шириной 5–15 м. Северное побережье также террасировано, но пляжи под ними либо отсутствуют, либо очень узкие и завалены скоплениями плавника. Восточное побережье образовано террасами высотой 1–2 м с узкими илистыми пляжами. Южное побережье расположено почти на уровне моря и представлено обширными маршами и ваттами. Под коренными берегами дельт и по морскому побережью часты скопления плавника. На всей территории развиты термокарстовые процессы, из-за чего на значительных площадях микрорельеф образован трещинами, промоинами, потеками грунта. На склонах гидрологических врезов обычны обвалы фрагментов грунта, часто довольно крупных. В верховьях оврагов и на водоразделах встречаются выпуклые ледяные линзы (гидролаколлиты) диаметром 2–5 м и высотой 0.5–1.5 м, закрытые тонким (10–20 см) слоем торфа, закрепленного мхами. Речные долины и переувлажненные участки водоразделов заняты осоко-злаковыми растительными ассоциациями, обычны куртины пушицы. Сухие участки водоразделов заняты лишайни-

ково-моховыми тундрами. Кустарники и кустарнички отсутствуют.

Пролив Гыданский. Разделяет о-в Шокальского и п-ов Явай. Ширина — 5 км. В мелководной акватории имеется несколько небольших островов высотой 1–2 м и осушек.

Полуостров Явай. Является северо-западной оконечностью п-ова Гыданский. Площадь 11 тыс. км². Расположен между 71°46' с.ш. (м. Штормовой) и 72°47' с.ш. (м. Матте-Саля). Протяженность с севера на юг — 125 км, с запада на восток — от 60 до 15 км. Западное побережье омывается водами Обской губы, восточное — Гыданской. Северная часть полуострова площадью 1.8 тыс. км² входит в состав нацпарка. Рельеф равнинный, с мягкими увалами, большим количеством рек и озер, сложен четвертичными аллювиальными и морскими отложениями. По полуострову в меридиональном направлении проходит водораздел, разделяющий бассейны рек Обской и Гыданской губ. Его максимальные высоты — от 60 м над ур. м. на юге до 33 м на севере. Типы местообитаний и климатические условия п-ова Явай и о-ва Шокальского различаются незначительно.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Белые медведи карско-баренцевоморской популяции регулярно встречаются в южной части Карского моря, в т.ч. на территории нацпарка, как зимой, так и в период открытой воды (конец июня – октябрь). В зимний период территорию ежегодно посещают от 5 до 20 медведей. В устьях Обской и Гыданской губ в это время обитает довольно много (0.3–1 ос/км²) кольчатой нерпы *Phoca hispida* (Болтунов и др., 2015), что, по-видимому, позволяет зверям успешно охотиться как в зимний период, так и весной, вплоть до ухода припайного льда.

Медведи посещают о-ва Шокальского, Вилькицкого, Неупокоева, Олений, п-ов Явай, редко заходя южнее 72-й параллели. За последние 20 лет значительно южнее встречена лишь одна взрослая самка,

которая в конце октября 1998 г. дошла до с. Гыда (70°54' с.ш., 78°30' в.д.) и обитала непосредственно в селе около полутора месяцев. После нескольких неудачных попыток отогнать медведицу с помощью наземной техники ее удалось поймать в самодельную ловушку, после чего она была транспортирована вертолетом на п-ов Мамонта и выпущена, вблизи села она в дальнейшем не появлялась.

В сентябре 2023 г. взрослый самец разрушил чум и нанес ранения оленеводу в районе оз. Ямбу-то на п-ове Ямал (70° с.ш., 71° в.д.). Медведь был обездвижен ветеринарами Московского зоопарка и перевезен на вертолете на территорию нацпарка, на 10 км севернее о-вов Песцовые (72°20' с.ш., 75°30' в.д.).

За все время наблюдений за белыми медведями на территории нацпарка отмечены 3 случая устройства берлог — на о-вах Шокальского, Олений и на западном побережье п-ова Явай. Признаки подготовки берлоги взрослой самкой (длительная лёжка, глубокая яма, вырытая в сухом склоне прибрежного оврага) отмечены 16 августа 2018 г. на северном побережье о-ва Шокальского (73°06' с.ш., 74°18' в.д.). Увидев наблюдателя, самка быстро ушла с лёжки, прошла 0.5 км по пляжу вдоль берегового обрыва и ушла в море. Шерсть ее была грязной и свалявшейся. Через час возле лёжки появился крупный взрослый самец с совершенно чистой шерстью и попытался напасть на автора, собиравшего шерсть самки с лёжки. Он был отогнан выстрелом сигнальной ракеты, но через минуту вернулся и снова попытался напасть. После второго выстрела медведь отошел за береговой обрыв. После ухода наблюдателя самец снова вышел к лёжке. Через сутки эти самец и самка были замечены на месте лёжки возле выкопанной в береговом обрыве ямы шириной 2 м и глубиной 1.5 м. Еще через сутки оба зверя встречены в 2 км от лёжки, вблизи устья р. Северной. В дальнейшем продолжить наблюдения за этими зверями не удалось из-за штормовой погоды и окончания полевых работ.

В весенне-летний период (июнь–сентябрь) число встреч медведей на о-ве Шокальского и п-ове Явай с 1999 г. до 2023 г. менялось от 0 до 33 с явной тенденцией к росту (см. таблицу). Все звери имели хорошую упитанность (4–5 баллов по 5-балльной шкале), кроме двух самок возрастом примерно 5+, упитанность которых составляла 3 балла. Среди встреченных зверей отмечали самцов, самок разных

возрастов, а также самок с 1–2 медвежатами возрастом от сеголеток до 2+. Медведи, встреченные на о-ве Шокальского, подходили к острову в основном с юга (по побережью п-ова Явай), запада, северо-запада и севера (с моря). Предположительно основной маршрут их весенней миграции проходит с северо-запада на юг и юго-восток. Встречи в период открытой воды медведей, пришедших с востока

Число белых медведей, встреченных в разные годы на о-ве Шокальского и п-ове Явай, и их половозрастной состав

Number, gender and age of Polar Bears recorded on Shokalskiy Island and Yavay Peninsula in different years

Год	Взрослые самцы	Взрослые самки	Самки с медвежатами	Медвежата возрастом			Пол не определен	Всего
				0+	1+	2+		
1999	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	-	-	-	-	-	-	-	-
2001	-	-	-	-	-	-	-	-
2002	-	-	-	-	-	-	-	-
2003	1	-	-	-	-	-	1	2
2004	1	-	-	-	-	-	-	1
2005	-	-	-	-	-	-	1	1
2006	1	-	1	2	-	-	-	4
2007	-	-	-	-	-	-	2	2
2008	1	-	-	-	-	-	-	1
2009	2	-	1	-	-	1	-	4
2010	-	-	1	-	-	1	3	5
2011	-	-	-	-	-	-	-	0
2012	-	-	1	2	-	-	7	10
2013	1	-	-	-	-	-	-	1
2014	1	1	3	2	2	1	1	11
2015	1	-	-	-	-	-	-	1
2016	4	4	1	-	-	2	12	23
2017	-	-	2	-	2	2	1	7
2018	2	4	2	-	-	4	1	13
2019	3	1	-	-	-	-	3	7
2020	15	1	5	-	3	4	5	33
2021	1	1	1	-	-	2	4	9
2022	2	2	2	-	2	-	1	9
2023	1	2	2	-	1	1	4	11
Всего	37	16	22	6	10	18	46	155

(с о-вов Сибирикова, Вилькицкого, Непукоева), связаны с их перемещением между этими островами. Большинство зверей раньше держались вблизи побережья (не далее 1–5 км), но в последние годы они стали заходить в тундру на расстоянии 10–15 км от него — не только по речным долинам, но и водоразделам.

Наибольшее число встреч медведей на о-ве Шокальского ($n = 33$) отмечено в 2020 г. В тот год 19 августа удалось в течение 6 ч (с 14:30 до 20:30) наблюдать за группой из 7 медведей, расположившихся весьма компактно на береговом обрыве западного побережья острова на расстоянии 20–50 м друг от друга (прил. 1). Одна самка с медвежонком возрастом 1+ что-то выкапывала на пляже, на обрыве над ними лежали 2 самки, каждая — с медвежонком возрастом 2+. Медвежонок одной из самок довольно долго сосал грудь матери. На расстоянии 70 м от них лежал взрослый самец, который через 3 ч после начала наблюдений ушел с обрыва в воду и по прибрежной отмели отправился на юг. Самка с двухгодовалым медвежонком сошла с обрыва в воду. Постояв в воде на отмели, они снова поднялись на обрыв и улеглись в 10 м от второй самки с двухгодовалым медвежонком. Через 5 ч самка с годовалым медвежонком ушла на юг по побережью. В 20:30 две самки с медвежатами спустились с обрыва, одна ушла по пляжу на север, вторая — по левому борту долины р. Западная вверх по реке. Во время этой встречи стояла ясная теплая погода (+10°C) со слабым ветром, на море была небольшая зыбь. Автор вел наблюдения сначала с лодки, затем поднялся по склону долины и сфотографировал самок с двухгодовалыми медвежатами под прикрытием склона при помощи фотоаппарата Nikon D750 и объектива Sigma 150–600 с расстояния в 70 м (прил. 2). Все это время медведи не проявляли беспокойства, изредка поднимая голову, проверяя, где находится человек. Все звери имели хорошую упитанность.

В сентябре того же года С. Б. Розенфельд и Г. В. Киртаев, с их слов, во время полетов на гидросамолете «Стерх-2»

на о-ве Белый насчитали 28 белых медведей.

ОБСУЖДЕНИЕ

Можно констатировать, что в последние годы медведи чаще остаются на островах после ухода припайного льда. Возможность добывать кольчатую нерпу, реже лахтака *Erignathus barbatus* на припае задерживает их вблизи островов, а сокращение площади многолетнего дрейфующего льда не позволяет им перебраться на него после разрушения припая, расстояние до которого по открытой воде к этому времени может достигать 400–500 км.

Прибрежные участки акватории Карского моря, прилегающие к устьям Обской, Гыданской губ и Енисейскому заливу, на которых держится припайный лед, с глубинами 10–20 м и невысокой соленостью создают хорошие условия для обитания многих видов рыб (омуль *Coregonus autumnalis*, камбала *Liopsetta glacialis*, навага *Eleginus navaga*, сайка *Boreogadus saida*), бентосных беспозвоночных (моллюски, ракообразные). Богатая кормовая база создает хорошие условия для обитания в этих районах морских млекопитающих: белухи *Delphinapterus leucas*, лахтака, кольчатой нерпы. Такие условия позволяют медведям держаться и успешно охотиться на припае вплоть до его полного разрушения.

Лед припая в устьях Обской и Гыданской губ в 1970-е гг. сохранялся до конца 1-й, чаще до конца 2-й декады августа. С начала XXI в. он стал исчезать в 3-й декаде июня — 1-й декаде июля, только в 2013, 2017 и 2019 гг. лед припая держался до конца 2–3-й декад июля (рис. 1). Осенью образование прочного ледового покрова в прилегающей к нацпарку акватории моря в настоящее время происходит в среднем на 10–15 дней позже, чем в 1970-е гг. Согласно данным метеостанций, расположенных на о-вах Белый и Диксон, среднегодовая и среднемесячная температуры воздуха в период открытой воды за 18 лет (2005–2022 гг.) повысились примерно на 1.5°C (рис. 2, 3).

Рис. 1. Многолетняя динамика даты ухода припайного льда от западного побережья о-ва Шокальского.

Fig. 1. Long-term dynamics of the date of shore ice melting on the western coast of Shokalskiy Island.

Рис. 2. Динамика среднегодовой температуры воздуха на метеостанциях о-ва Белый (1) и о-ва Диксон (2).

Fig. 2. Dynamics of the average annual air temperature at the meteorological stations of Belyi Island (1) and Dixon Island (2).

Рис. 3. Многолетняя динамика средней температуры воздуха в период открытой воды (июль–сентябрь) на метеостанциях о-ва Белый (1) и о-ва Диксон (2).

Fig. 3. Long-term dynamics of the average air temperature during the open water period (July–September) at the meteorological stations of Beliy Island (1) and Dixon Island (2).

Зависимость между числом медведей, отмеченных в разные годы на о-ве Шокальского, от среднегодовой температуры воздуха, температуры воздуха в период открытой воды и сроков ухода припайного льда не установлена. Возможно, это связано с ограниченной территорией наблюдений и способностью медведей в период открытой воды довольно быстро перемещаться (переплывать) между о-вами Сибирикова, Вилькицкого, Неупокоева, Олений, Шокальского, Белый, расстояние между которыми не превышает 100 км. Во время проведения маршрутов на моторных лодках мы наблюдали как одиночных медведей, так и самок с медвежатами на втором и третьем году жизни в проливах между островами (прил. 3). Наблюдения с воздуха, проводившиеся в последние годы с вертолетов МИ-8, гидросамолета «Стерх-2», а также показания датчиков спутниковой телеметрии, установленных сотрудниками Института проблем экологии и эволюции РАН на двух самках на о-вах Вилькицкого и Шокальского в июле 2018 г., также подтверждают регулярное перемещение медве-

дей между островами в период открытой воды (Мордвинцев и др., 2018).

Звери, оставшиеся на островах, имеют мало возможностей добыть пищу. За все время наблюдений в период открытой воды нами отмечены только два случая их успешной охоты: взрослый медведь 8 июля 2012 г. добыл нерпу, отдыхавшую на пляже, подойдя к ней с воды; самка с двумя медвежатами возрастом 2+ добыла 19 августа 2018 г. лактака, отдыхавшего на отмели, подойдя к нему с суши (сделаны фотографии и видеозапись). При этом медвежата участие в охоте не принимали, держась в отдалении. Допущены к пище они были только после того, как поела самка. После еды медвежата, размером не намного меньше матери, подкрепились еще и материнским молоком (прил. 4, 5). С. М. Успенский (1983) отмечает, что самка может кормить молоком медвежат около полутора лет. Наблюдения, проведенные в августе 2017, 2018 и 2020 гг., свидетельствуют о том, что в некоторых случаях самки кормят молоком медвежат и на третьем году жизни, когда их размеры незначи-

тельно отличаются от размеров матери. Отмечено несколько случаев, когда медведи питались найденными на побережье трупами морских млекопитающих (чаще нерпы, один раз сеголетка белухи). По словам М. В. Гаврило (нацпарк «Русская Арктика»), некоторые медведи успешно питаются на птичьих базарах, расположенных на о-вах Новая Земля, собирая яйца с карнизов. Нам случаи, когда медведи питались бы растительной пищей, искали и разоряли гнезда птиц или пытались охотиться на наземных млекопитающих, не известны.

Самки с медвежатами 1–2-го года жизни, заметив человека или транспортное средство, обычно уходят сразу, галопом, останавливаясь только для того, чтобы подождать отставших медвежат. Одиночные взрослые медведи и самки с медвежатами возрастом 2+ могут подходить к людям и жилым строениям почти вплотную.

В результате интенсивного освоения нефтегазовых месторождений на п-овах Гыданский и Ямал увеличивается число конфликтных ситуаций между людьми и медведями, оставшимися на суше, в большинстве случаев спровоцированных человеком. Иногда работники на месторождениях подкармливают подошедших медведей, не задумываясь о последствиях. Медведи привыкают к людям, работающим механизмам, собакам. Несколько раз к кордону нацпарка подходили медведи, предположительно возрастом 4–5+, явно прикормленные, скорее всего, работающим на месторождениях персоналом. Они не реагировали на выстрелы в воздух, кидались на собак, пытались подойти вплотную к людям. Отогнать их от кордона удавалось с трудом, как правило, при помощи квадроцикла или реактивных сигнальных ракет. Эти же звери подходили к кордону и в последующие несколько дней (прил. 6, 7).

В прошлом веке сбор данных о размещении и численности белых медведей в советском секторе Арктики проводили сотрудники полярных и дрейфующих

станций, экипажи судов и самолетов ледовой разведки. В. Н. Карпович (1969) предложил следующие категории относительной численности вида:

I — весьма многочислен (свыше 100 встреч за год);

II — многочислен (до 100 встреч за год);

III — обычен (от 10 до 30–40 встреч за год);

IV — редок (встречается ежегодно или почти ежегодно, неравномерно, обычно менее 10 встреч за год);

V — очень редок (встречается единично, не каждый год);

VI — случаен (одна встреча за 10 лет и больше).

В 1937–1960 гг. встречаемость белых медведей на территории будущего нацпарка соответствовала категории III («обычен»), в 1961–1967 гг. — категории IV («редок») (Карпович, 1969). В настоящее время встречаемость медведей на рассматриваемой территории можно отнести скорее к III категории («обычен»). Участвовавшие в последние 20 лет встречи белых медведей на суше в периоды открытой воды не являются следствием увеличения их популяции. Эти данные свидетельствуют только о сокращении площади многолетнего дрейфующего льда в Карском море. Возможно, белые медведи смогут приспособиться к существованию в изменившихся климатических условиях и освоить способы добычи ластоногих на побережьях, если при хозяйственном освоении арктических регионов удастся сохранить экосистемы, в которых обитают морские млекопитающие.

В настоящее время регулярные полевые работы проводятся на ограниченной территории, в основном на о-ве Шокальского, где расположен кордон нацпарка. Доставка людей на остров осуществляется вертолетом, что несет значительные материальные затраты и ограничивает период наблюдений. Длительные наблюдения за миграциями белых медведей и мероприятия по их охране на других участках нацпарка могли бы осуществляться с применением специальных

(внедорожных) транспортных средств, в первую очередь судов-амфибий на воздушной подушке, которые позволяют доставлять людей и необходимые грузы большую часть года на территорию нацпарка, а также могут служить базой при проведении полевых работ на различных

участках. Весьма перспективно использование также сверхлегких летательных аппаратов, при этом суда на воздушной подушке можно использовать в качестве баз для экипажа и доставки необходимого топлива на точки, с которых производится облет прилегающей территории.

ЛИТЕРАТУРА

Болтунов А. Н., Алексеева Я. И., Беликов С. Е., Краснова В. В., Семенова В. Н., Светочев В. Н., Светочева О. Н., Чернецкий А. Д. Морские млекопитающие и белый медведь Карского моря: обзор современного состояния. М., 2015. 104 с.

Карпович В. Н. Размещение белого медведя в Советской Арктике по данным корреспондентской сети (Кандалакшский государственный заповедник) // Белый медведь и его охрана. Л., 1969. С. 68–88.

Мордвинцев И. Н., Иванов Е. А., Платонов Н. Г., Лазарев Л. П. Отчет о выполнении НИР по теме: «Мониторинг карско-баренцевоморской популяции белого медведя на территории Тазовского района ЯНАО и ГПЗ «Гыданский» [Электронный ресурс]. М., 2018. 23 с. (Летопись природы НП «Гыданский»; кн. 14, Приложение 5. https://gdanskiynp.ru/?page_id=2983 (дата обращения: 15.11.2023).

Успенский С. М. Следы ведут в торосы // Живущие во льдах. М., 1983. С. 18–48.

Приложение 1. Белые медведи на западном побережье о-ва Шокальского, 19 августа 2020 г.

Appendix 1. Polar Bears on the west coast of Shokalskiy Island, 19 August 2020.

https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_g01_a01.pdf

Приложение 2. Две самки с медвежатами третьего года жизни (в центре) на береговом обрыве западного побережья о-ва Шокальского, 19 августа 2020 г.

Appendix 2. Two female Polar Bears with two-year-old cubs (in the centre) on a cliff on the west coast of Shokalskiy Island, 19 August 2020.

https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_g01_a02.pdf

Приложение 3. Самка белого медведя с медвежатами третьего года жизни в Карском море между островами Шокальского и Белый, 21 августа 2018 г.

Appendix 3. A female Polar Bear with two-year-old cubs in the Kara Sea between Shokalskiy and Belyi islands, 21 August 2018.

https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_g01_a03.pdf

Приложение 4. Самка белого медведя (справа) с медвежатами третьего года жизни и лахтаком, добытым на береговой отмели о-ва Шокальского, 19 августа 2018 г.

Appendix 4. A female Polar Bear (right) with two-year-old cubs caught Bearded Seal on the shoal of Shokalskiy Island, 19 August 2018.

https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_g01_a04.pdf

Приложение 5. Самка белого медведя (в центре), кормящая медвежат третьего года жизни (слева — самец, справа — самка) на о-ве Шокальского, 19 августа 2018 г. Справа от них останки съеденного лахтака.

Appendix 5. A female Polar Bear (in the centre) feeding two-year-old cubs (male on the left, female on the right) on Shokalskiy Island, 19 August 2018. On the right are the remains of an eaten Bearded Seal.

https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_g01_a05.pdf

Приложение 6. Белый медведь у лабаза вблизи кордона нацпарка на о-ве Шокальского, 19 августа 2014 г.

Appendix 6. Polar Bear by the lab near a cordon in the national park on Shokalskiy Island, 19 August 2014.

https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_g01_a06.pdf

Приложение 7. Белый медведь возле входа в жилую избу на кордоне нацпарка на о-ве Шокальского, 8 августа 2016 г.

Appendix 7. Polar Bear near a cordon hut in the national park on Shokalskiy Island, 8 August 2016.

https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_g01_a07.pdf

Records of Polar Bears in the Gydan National Park and adjacent areas (the Yamal-Nenets autonomous district)

A. A. Gorchakovskiy

 Andrey A. Gorchakovskiy, Gydan National Park, 14, Margulova st., Tazovskiy settlement, Yamal-Nenets autonomous district, Russia, 629350; limb49@yandex.ru

We report our records of **Polar Bears** *Ursus maritimus* on Shokalskiy Island and adjacent areas in the open water periods between 1999 and 2023. We describe the behaviour, gender and age of the observed animals. The number of bears staying ashore after the melting of shore ice increased during the observation period, especially in the last decade. Most of the animals looked well-nourished which is probably due to the abundance of pinnipeds inhabiting the shallow coastal areas. We recorded Polar Bears hunting for pinnipeds successfully while staying ashore and bears feeding on dead marine animals washed ashore. No cases of bears feeding on vegetation or bird eggs or hunting for land mammals were recorded. The increased occurrence of Polar Bears staying ashore during open water periods for the past 20 years is not due to their growing number but is rather a consequence of the reduction of the area of long-term drifting ice in the Kara Sea.

Key words: *Ursus maritimus*, behaviour, Kara Sea, Shokalskiy Island, Yavay Peninsula, Gydan Peninsula, ice conditions.